

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI IJTIMOIYLASHUVINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Dildora Doniyeva

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti Ta'lim
va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi
magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15396721>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 13-may 2025 yil

KEY WORDS

*Boshlang'ich ta'lim, ijtimoiylashuv,
psixologik rivojlanish, pedagogik
yondashuv, "O'zbekiston – 2030".*

ABSTRACT

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiylashuv jarayoni, uning pedagogik va psixologik asoslari, shuningdek, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan maqsadlar bilan bog'liq holda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Maqolada ijtimoiylashuvning zamonaviy talablari, bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish usullari va ta'lim muhitining bu jarayondagi roli haqida fikr yuritiladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida har bir sohada, xususan, ta'lim tizimida muayyan yutuqlar va maqsadlar belgilab berilgan. Strategiyada sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash – asosiy ustuvorliklardan biri sifatida e'tirof etilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiylashuvi shu yo'nalishda muhim omil hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ijtimoiylashuv bu – jamiyatda mavjud ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor qoidalarini o'zlashtirish jarayonidir. Bu jarayon ularning jamiyatda to'laqonli shaxs sifatida shakllanishiga asos bo'ladi. Pedagogik yondashuvlar bu jarayonni to'g'ri yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi.

Psixologik nuqtai nazardan, bolalarning emotsional holati, o'ziga bo'lgan ishonchi, muloqot madaniyati – barchasi ijtimoiylashuv jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Shu boisdan ham "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'lim va tarbiya jarayonlarini uyg'un holda tashkil etish alohida urg'u bilan qayd etilgan. Ijtimoiylashuv atamasi sotsiologik, psixologik va pedagogik fanlarda keng qo'llaniladi. Psixologik jihatdan u shaxsning jamiyatdagi mavjud normalarni o'zlashtirishi, muayyan ijtimoiy rollarni bajarishga tayyor bo'lishi sifatida qaraladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu davr muhim psixologik va emotsional o'zgarishlar bilan kechadi. Ular o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishni o'rganadi, o'z fikrini erkin bayon qilish, o'z huquqlari va majburiyatlarini anglay boshlaydi.

Pedagogik nuqtai nazardan, o'qituvchining o'z vaqtida va samarali ijtimoiy ta'siri orqali bolalarning ijtimoiy xulq-atvori shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, dars jarayonida ko'proq jamoaviy ishlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Ta'lim muhiti o'quvchining ijtimoiylashuvi uchun asosiy omillardan biridir. Maktabdagi muomala madaniyati, tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar, o'qituvchining talabalarga munosabati – bularning barchasi bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi. Maktabda do'stlik, hurmat, adolat tamoyillari ustuvor bo'lsa, o'quvchi ana shu qadriyatlarni o'zlashtiradi va keyingi hayotida qo'llaydi. Bundan tashqari, zamonaviy ta'lim tizimida psixologik

xizmatlarning faoliyati ham muhim o'rin tutadi. Psixologlar tomonidan o'tkaziladigan treninglar, suhbatlar va monitoringlar o'quvchilarning emotsional holatini tahlil qilish, ularda paydo bo'layotgan muammolarni aniqlash va hal qilishda katta yordam beradi.

“O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodning intellektual, axloqiy va emotsional rivojlanishini ta'minlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinflarda ijtimoiylashuvni samarali tashkil etish strategiyada ko'zda tutilgan barkamol avlodni tarbiyalash maqsadiga xizmat qiladi. Xususan, strategiyada har bir bola o'z salohiyatini to'liq namoyon qila oladigan, zamonaviy talablarga javob beradigan ta'lim muhitini yaratish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu esa faqatgina bilim berish emas, balki ijtimoiy moslashuvchanlik, kommunikativ ko'nikmalar va emotsional barqarorlikni ham rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

O'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat vakillari bu jarayonda o'zaro hamkorlikda ishlashlari zarur. Ijtimoiy loyihalar, sinfdan tashqari tadbirlar va psixologik xizmat faoliyati orqali bolalarning ijtimoiy moslashuvchanligi oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiylashuvi ta'limning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, uning samarali tashkil etilishi pedagogik va psixologik mexanizmlarning uyg'unligini talab etadi. “O'zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar aynan shu jarayonni chuqur tahlil etish va takomillashtirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son farmoni.
2. “O'zbekiston — 2030” strategiyasi. www.strategy.uz
3. Karimova R. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
4. Mahmudov N. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2020.
5. Vygotsky L.S. Educational Psychology. – Moscow, 1997.

INNOVATIVE
ACADEMY